

Handreichung: Lizenzen an Forschungsdaten

In dieser Handreichung wird ein Überblick über geeignete Lizenztypen zur Lizenzierung von Forschungsdaten gegeben. Hierbei liegt der Fokus darauf, die Forschungsdaten für Dritte kostenlos „offen“ verfügbar zu machen.

Bevor dies erfolgt, sollte jedoch geprüft werden, ob ein Verfügarmachen für Dritte zulässig ist. Zu diesem Thema informiert die [Handreichung Nutzungsrechte an Forschungsdaten](#).

Wenn es zulässig und gewünscht ist, Forschungsdaten für Dritte kostenlos offen verfügbar zu machen, kann es oft sinnvoll sein, für die Nachnutzung bestimmte Bedingungen zu definieren wie etwa, dass immer genannt werden muss, wer die Forschungsdaten erstellt hat, oder dass nur eine Nutzung für nicht-kommerzielle Zwecke zulässig ist. Zu beachten ist hierbei, dass für Forschungsdaten, an denen keine Rechte bestehen (z.B. weil es sich um reine Fakten handelt), keine Nutzungsbeschränkungen wirksam vereinbart werden können.

Die Forschungsdaten können auch beschränkt offen zur Verfügung gestellt werden. Beispielsweis kann eine Nutzungserlaubnis erteilt werden, die auf eine nicht-kommerzielle Nutzung beschränkt ist. Dies ermöglicht es, für eine kommerzielle Verwendung vergütungspflichtige Lizenzvereinbarungen individuell auszuhandeln.

Existiert die Möglichkeit, dass Rechte an Forschungsdaten bestehen, kann es sinnvoll sein, Bedingungen für eine offene Lizenz zu definieren. Die Definition eigener Bedingungen ist nicht erforderlich, wenn die Forschungsdaten nur durch Urheberrechte oder verwandte Schutzrechte geschützt sind. Für solche Rechte kann auf etablierte Standard-Lizenzen zurückgegriffen werden. Je wichtiger die möglichst freie Verbreitung und ungehinderte Nutzung der Forschungsdaten ist, desto permissiver sollte die gewählte Lizenz sein.

Die Auswahl eines geeigneten Lizenztyps hängt von der Art der Forschungsdaten ab. Es gibt grundsätzlich Lizenzen für drei Bereiche: Content, Software und Datenbanken. Da sich die urheberrechtlichen Regelungen jeweils unterscheiden, sollten nur die dem Bereich entsprechenden Lizenzen gewählt werden:

Art der Forschungsdaten	Lizenztyp	Beispiele etablierter Lizenzen
Wissenschaftliche Publikationen oder ähnliche Inhalte	Open-Content-Lizenz	Creative Commons-(CC)-Lizenz
Software	Open-Source-Lizenz	General Public License (GPL)
Datenbanken	Open-Data-Lizenz	Open Database License (ODbL)

Lilian Zappone, Hochschule Reutlingen/Natalie Katzenstein, Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl / Gerrit Schultz, Philip Robbert, Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Maucher Jenkins, Freiburg

August 2025

1 / 9

„FORTH-BW: Entwicklung und Implementierung eines bedarfsgerechten Forschungsdatenmanagements an HAW in Baden-Württemberg“, BMBF-gefördertes Verbundvorhaben, Laufzeit 2022-2025.

Wenn Sie an eine **Nachnutzung keinerlei Bedingungen** knüpfen möchten, sollten Sie dies **explizit mitteilen** (wie etwa bei Open Content durch Anbringen eines CC0-Zeichens). Fehlende Angaben zu den Nutzungsrechten entsprechen nämlich in der Regel der Aussage „alle Rechte vorbehalten“, also genau das Gegenteil von dem, was Sie ggf. erreichen möchten. Möchten Sie sich alle Rechte vorbehalten, dann ist ein entsprechender Lizenzhinweis, mindestens unter Verwendung des Copyright-Zeichens © anzuraten. Denn gerade im Open-Access-Kontext könnte ein fehlender Lizenzhinweis missverstanden werden – und ggf. sogar als erklärte Freigabe gewertet werden.

Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass Sie grundsätzlich offenen Zugang gewähren möchten, sich jedoch gewisse Rechte vorbehalten lassen möchten. Hierzu werden nun die in der obigen Tabelle aufgeführten Lizenztypen genauer beschrieben.

I. Wissenschaftliche Publikationen oder ähnliche Inhalte

Für die Lizenzierung von wissenschaftlichen Publikationen oder ähnlichen Inhalten, bei denen es sich nicht um Software oder Datenbanken handelt (wie etwa Texte jenseits einer wissenschaftlichen Publikation, Fotos, Grafiken oder Videos), sind die Lizenzen der Organisation Creative Commons (sog. *CC-Lizenzen*) geeignet. Die Organisation stellt mehrere Standard-Lizenzen bereit, welche eine offene Nutzung von Forschungsdaten zu vorgefassten Bedingungen erlauben:

CC-Lizenzen:

- ✂ sind für Text- und Datenpublikationen geeignet,
- ✂ decken als standardisierte Nutzungsverträge die häufigsten Nutzungsszenarien und -bedingungen ab und geben so sowohl der bereitstellenden als auch der (nach-) nutzenden Person ein vergleichsweise hohes Maß an Rechtssicherheit,
- ✂ übertragen keine ausschließlichen Verwertungsrechte,
- ✂ sind international verbreitet und mit einer Vielzahl nationaler Rechtsordnungen kompatibel,
- ✂ sind maschinell lesbar,
- ✂ sind einfach anzuwenden,
- ✂ sind weit verbreitet und werden von den Nutzenden verstanden,
- ✂ steigern die Sichtbarkeit der Daten.

Lilian Zappone, Hochschule Reutlingen/Natalie Katzenstein, Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl / Gerrit Schultz, Philip Robbert, Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Maucher Jenkins, Freiburg

August 2025

2 / 9

„FORTH-BW: Entwicklung und Implementierung eines bedarfsgerechten Forschungsdatenmanagements an HAW in Baden-Württemberg“, BMBF-gefördertes Verbundvorhaben, Laufzeit 2022-2025.

Wichtig ist, darauf achtzugeben, dass nur CC-Lizenzen der **aktuellen Version 4.0** genutzt werden. In den früheren Lizenz-Versionen ist der Lizenzgegenstand auf ein urheberrechtlich geschütztes Werk gerichtet, das eine Schöpfungshöhe erreicht. Hierdurch werden Forschungsdaten häufig ausgeschlossen. In den Lizenzen der neuen Version 4.0 ist dagegen ausdrücklich von „Urheberrechten und/oder ähnlichen Rechten“ die Rede, sodass auch urheberrechtsähnliche Schutzrechte erfasst sind, welche nicht über die erforderliche Schöpfungshöhe verfügen (siehe Handreichung „Nutzungsrechte an Forschungsdaten“).

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass in Abhängigkeit des verfolgten Ziels die folgenden Standard-Lizenzen **besonders zu empfehlen** sind:

1. Wenn die Forschungsdaten gemeinfrei gemacht und jegliche Rechte der Forschenden aufgegeben werden sollen, bspw. um einer Verbreitung der Forschungsdaten keinerlei Schranken aufzuerlegen, kann die Lizenz **CC0** genutzt werden.
2. Wenn lediglich eine Namensnennung der Forschenden gewünscht ist, die Daten aber möglichst frei nutzbar sein sollen, dann ist die Lizenz **CC BY** zu empfehlen.
3. Wenn Sie sicherstellen möchten, dass Weiterverarbeitungen der Forschungsdaten unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden müssen, ist die Lizenz **CC BY-SA** zu empfehlen.
4. Soll eine kommerzielle Nutzung der Forschungsdaten verhindert werden – bspw. um die Bedingungen für in Aussicht stehende kommerzieller Verwertungen individuell auszuhandeln –, dann ist die Lizenz **CC BY-NC** zu empfehlen, da sie eine kommerzielle Nutzung ausschließt, aber im Übrigen relativ permissiv ist.

Die ausgewählte Lizenz sollte **auf der Publikation angegeben** werden. Dazu genügt es, den **Lizentyp zu nennen** – ggf. mittels eines der unten angegebenen Piktogramme – **und den Link** bereitzustellen, unter dem der Lizenztext abrufbar ist. Bei einem Text könnte der Lizenzhinweis beispielsweise in einer Fußnote auf der ersten Seite oder am Ende der letzten Seite angebracht sein und könnte beispielsweise (mit oder ohne Grafik) wie folgt aussehen:

Bei der Auswahl einer geeigneten Lizenz sollte noch das Nachfolgende beachtet werden: Die CC-Lizenzen kommen ursprünglich aus dem US-amerikanischen Raum, dessen Rechtsverständnis nicht deckungsgleich ist zu der deutschen Gesetzgebung im

Lilian Zappone, Hochschule Reutlingen/Natalie Katzenstein, Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl / Gerrit Schultz, Philip Robbert, Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Maucher Jenkins, Freiburg

Zusammenhang mit Nutzungsrechten. Daher sind nicht alle CC-Lizenzen gut geeignet für Open Access. Beispielsweise bewirkt die CC ND-Lizenz (keine Bearbeitung), dass keine Übersetzungen angefertigt werden dürfen. Auch der Ausschluss einer kommerziellen Nutzbarkeit sollte gut überlegt sein. Die CC-NC-Lizenz (keine kommerzielle Nutzung) bewirkt, dass beispielsweise freiberuflich tätige Personen die Daten nicht nutzen dürfen, also freiberufliche Dozent:innen, niedergelassene Ärzt:innen, Apotheker:innen, Rechtsanwält:innen etc. Auch ist nicht immer klar, wann eine kommerzielle Nutzung vorliegt. Die Verwendung der genannten Lizenzen kann daher Rechtsunsicherheit schaffen mit der Gefahr, potenzielle Nutzer:innen abzuschrecken, und kann so die Verbreitung der Daten behindern.

Die **Europäische Kommission empfiehlt** daher für die Bereitstellung von urheberrechtlich geschützten Forschungsdaten die Verwendung der Lizenztypen **CC-BY oder CC0**.

Im Folgenden möchten wir Ihnen die CC-Lizenzen genauer vorstellen:

CC-Lizenzen basieren auf einem modularen System. Es existieren vier Lizenzbausteine, die modular miteinander kombiniert werden können. Jeder Lizenzbaustein ist mit einem Piktogramm versehen. CC dient dabei der Identifikation des Lizenzsystems. Die Lizenzbausteine formulieren verschiedene Lizenzbedingungen für die Nutzung der Forschungsdaten für Dritte:

1. Lizenzbaustein **BY** (engl. „*by*“): Hierbei handelt es sich um den Grundbaustein jeder CC-Lizenz. Durch diesen Baustein wird die Lizenzbedingung formuliert, dass die Personen, die die Forschungsdaten erzeugt haben, stets zu nennen sind (sog. *Urhebervermerk*).
2. Lizenzbaustein **NC** („*non commercial*“): Lediglich eine nicht-kommerzielle Nutzung der Forschungsdaten ist unter dieser Lizenz erlaubt. Unter einer nicht-kommerziellen Nutzung wird eine Nutzung verstanden, die nicht primär auf Gewinnerzielungsabsicht gerichtet ist.
3. Lizenzbaustein **SA** („*share alike*“): Wenn Dritte die lizenzierten Forschungsdaten verarbeiten, haben sie die verarbeiteten Forschungsdaten unter denselben Bedingungen, also unter derselben Lizenz, bereitzustellen. Das bedeutet, dass die verarbeiteten Forschungsdaten wiederum unter der Lizenz CC BY-SA frei verfügbar sein müssen.

Lilian Zappone, Hochschule Reutlingen/Natalie Katzenstein, Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl / Gerrit Schultz, Philip Robbert, Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Maucher Jenkins, Freiburg

4. Lizenzbaustein **ND** („no derivatives“): Weiterverarbeitungen der Forschungsdaten sind nicht erlaubt. Das bedeutet, dass die Forschungsdaten ausschließlich in der ursprünglichen Form vervielfältigt werden dürfen.

Die obigen Lizenzbausteine lassen sich zu sechs verschiedenen CC-Lizenzen kombinieren. Die folgenden Kombinationen sind möglich:¹

[CC BY](#): Namensnennung

[CC BY-SA](#): Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen

[CC BY-NC](#): Namensnennung – Nicht-kommerziell

[CC BY-NC-SA](#): Namensnennung – Nicht-kommerziell – Weitergabe unter gleichen Bedingungen

[CC BY-ND](#): Namensnennung – Keine Bearbeitung

[CC BY-NC-ND](#): Namensnennung – Nicht-kommerziell – Keine Bearbeitung

¹ Abbildungen aus: <https://creativecommons.org/mission/downloads/>

Die Lizenz CC BY² ist die permissivste / freigiebigste der obigen Lizenzen. Sollen die Forschungsdaten also möglichst frei zugänglich sein – also auch für kommerzielle Zwecke – ist diese Lizenz zu empfehlen.

Die Lizenz CC BY-SA³ ermöglicht eine freie Verfügbarkeit der Forschungsdaten und verhindert gleichzeitig, dass Weiterverarbeitungen der Forschungsdaten entgeltlich angeboten werden. Anders als bei den Lizenzen mit dem Baustein NC ist eine kommerzielle Nutzung der Forschungsdaten grundsätzlich erlaubt. Werden die Forschungsdaten aber weiterverarbeitet, müssen diese wieder unter einer CC BY-SA-Lizenz, also unentgeltlich, bereitgestellt werden.

Die Lizenz CC BY-NC⁴ erlaubt Dritten, lizenzierte Forschungsdaten zu nutzen, zu verarbeiten und zu vervielfältigen, solange ein Urhebervermerk enthalten ist und keine kommerzielle Nutzung erfolgt.

Die Lizenz CC BY-NC-SA⁵ kombiniert die beiden obigen Lizenzmodelle. Eine kommerzielle Nutzung der Forschungsdaten ist also nicht erlaubt. Zudem sind Weiterverarbeitungen unter derselben Lizenz CC BY-NC-SA an Dritte bereitzustellen.

Der Vollständigkeit halber ist an dieser Stelle auch die (Un-)Lizenz CC0⁶ zu nennen. Unter der CC0-Lizenz bereitgestellte Inhalte können wie gemeinfreies Material genutzt werden. Mit dieser Lizenz kann daher erreicht werden, dass die Forschungsdaten eine starke Verbreitung finden. Wer so lizenzierte Inhalte nutzt, erhält keine Verpflichtung auferlegt.

	Dieses Dokument von Max Mustermann steht unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (CC BY 4.0). Weitere Informationen: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ .
---	--

II. Software

Für die Bereitstellung von Software zur freien Verfügbarkeit bieten sich mehrere Standard-Lizenzen an. Bei den Standard-Lizenzen ist zwischen permissiven Lizenzen, die den Lizenznehmer:innn nur wenige Verpflichtungen auferlegen, und strengeren Lizenzen zu unterscheiden. Ein bedeutendes Unterscheidungsmerkmal ist das sog. *Copyleft*. Lizenzen mit einer *Copyleft*-Klausel verlangen dabei, dass Weiterverarbeitungen unter denselben

² Verfügbar unter: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

³ Verfügbar unter: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

⁴ Verfügbar unter: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

⁵ Verfügbar unter: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

⁶ Verfügbar unter: <https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/>

Lizenzbedingungen an Dritte weitergegeben werden. Dagegen erlauben permissive Lizenzen eine freiere Nutzung.

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist, dass manche Lizenzen nicht nur auf urheberrechtliche Nutzungsrechte beschränkt sind, sondern beispielsweise auch Patentlizenzen umfassen. Dadurch werden Lizenznehmer:innen nicht nur vor urheberrechtlichen, sondern auch vor patentrechtlichen Ansprüchen des Lizenzgebers/der Lizenzgeberin geschützt. Hierdurch werden die Risiken für Lizenznehmer:innen reduziert, was zu einer stärkeren Nutzung und Verbreitung der zur Verfügung gestellten Software führen kann.

Im Folgenden werden die permissiven Standard-Lizenzen *MIT License* und *Apache License 2.0* sowie die Standard-Lizenz mit *Copyleft*-Klausel *GNU General Public License* (GPL) vorgestellt.

Die *MIT License*⁷ ist eine kurz und verständlich aufgebaute Lizenz. Die Lizenz erlaubt die Nutzung, Verarbeitung und Vervielfältigung der bereitgestellten Software. Vorausgesetzt wird, dass ein Urhebervermerk angegeben wird.

Die *Apache License 2.0*⁸ ist ähnlich wie die *MIT License* aufgebaut, allerdings etwas komplexer. Zusätzlich zu den Lizenzbedingungen der *MIT License* enthält die *Apache License 2.0* eine Patentlizenz in der Form einer Erklärung, dass gegenüber den Lizenznehmer:innen keine Ansprüche aus einer etwaigen Patentverletzung geltend gemacht werden.

Die *MIT License* und die *Apache License 2.0* sind weit verbreitet. Hierbei ist zu beachten, dass sie auch eine kostenlose kommerzielle Nutzung der lizenzierten Software erleichtern, da bei einer Veröffentlichung der weiterverarbeiteten Software durch Dritte der Quellcode nicht offengelegt werden muss. Somit erfahren diese Lizenzmodelle auch bei kommerziell tätigen Nutzer:innen eine hohe Akzeptanz.

Dies ist bei der *GNU General Public License* (GPL)⁹ anders. Die GPL ermöglicht den Lizenznehmer:innen zwar auch, die bereitgestellte Software zu nutzen, zu verarbeiten und zu verbreiten. Auch umfasst die GPL – genau wie die *Apache License 2.0* – eine Patentlizenz. Zusätzlich enthält die GPL jedoch eine *Copyleft*-Klausel, die eine kommerzielle Nutzung der Software beeinträchtigen kann. Nach der *Copyleft*-Klausel müssen, wenn Weiterverarbeitungen der Software durch Dritte in irgendeiner Form veröffentlicht werden, diese ebenfalls unter der GPL-Lizenz bereitgestellt werden. Die Weiterverarbeitungen müssen also kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Dabei ist auch der Quellcode der weiterverarbeiteten Software offenzulegen. Somit eignet sich die GPL sehr gut dafür,

⁷ Verfügbar unter: <https://opensource.org/licenses/mit>

⁸ Verfügbar unter: <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

⁹ Verfügbar unter: <https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0>

Software zur freien Verfügung zu stellen und gleichzeitig auszuschließen, dass Weiterverarbeitungen der Software durch Dritte entgeltlich und als proprietäre Software angeboten werden.

Die ausgewählte Lizenz sollte sodann mit der Software publik gemacht werden. Der Lizenzhinweis kann in einer Text-Datei (z.B. license.txt) im Hauptverzeichnis des Projekts eingefügt werden. Weiter ist zu empfehlen, einen Lizenzhinweis am Anfang jeder Source-Code-Datei einzufügen. Dies erfolgt durch Angabe des Lizenztyps und unter Bereitstellung eines Links, unter dem der vollständige Lizenztext abgerufen werden kann.

III. Datenbanken

Auch für die Lizenzierung von Datenbanken kommen diverse Standard-Lizenzen in Betracht. Hier stehen ebenfalls Lizenzen mit und ohne *Copyleft*-Klausel zur Verfügung. Die *Copyleft*-Klausel bewirkt, dass Weiterverarbeitungen der Datenbank bei einer Veröffentlichung unter denselben Lizenzbedingungen wie die ursprüngliche Datenbank zur Verfügung gestellt werden müssen (siehe II.).

Für die Lizenzierung von Datenbanken bieten sich die Standard-Lizenzen der *Open Knowledge Foundation* an. Hier sind insbesondere die *Open Data Commons Open Database License (ODbL)*¹⁰ sowie die *Open Data Commons Attribution License (ODC-By)*¹¹ von Bedeutung.

Die ODC-By erlaubt die Nutzung, Vervielfältigung und Weiterverarbeitung der lizenzierten Datenbank. Auch eine kommerzielle Nutzung ist erleichtert, da die ODC-By keine *Copyleft*-Klausel enthält. Wird die Datenbank also durch Dritte weiterverarbeitet, kann sie auch entgeltlich lizenziert werden.

Soll eine entgeltliche Lizenzierung der weiterverarbeiteten Datenbank verhindert werden, kann die ODbL verwendet werden. Diese erlaubt – genau wie die ODC-By – die Nutzung, Vervielfältigung und Weiterverarbeitung der Datenbank. Darüber hinaus verlangt die ODbL aber, dass Weiterverarbeitungen der Datenbank zu denselben Lizenzbedingungen bereitgestellt werden. Wenn also Weiterverarbeitungen der Datenbank durch Dritte veröffentlicht werden, müssen diese ebenfalls unter einer ODbL unentgeltlich lizenziert werden.

Der Lizenzhinweis kann beispielsweise direkt beim Download-Link angegeben werden. Sofern praktisch umsetzbar, sollte ein entsprechender Lizenzhinweis auch unmittelbar in dem Datensatz (bspw. als Kommentar in einer CSV-Datei) oder in einer Begleitdatei

¹⁰ Verfügbar unter <https://opendatacommons.org/licenses/odbl/>

¹¹ Verfügbar unter <https://opendatacommons.org/licenses/by/>

(„license.txt“) eingefügt werden. Wie bei den anderen Standard-Lizenzen sollte der Lizenztyp angegeben werden und ein Link bereitgestellt werden, unter dem die vollständigen Lizenzbedingungen abrufbar sind.

Autorenhinweis:

Diese Handreichung wurde erstellt von Lilian Zappone (Hochschule Reutlingen), Natalie Katzenstein (Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl), Patent- und Rechtsanwalt Dr. Gerrit Schultz und Philip Robbert (jeweils Maucher Jenkins, Anwaltskanzlei aus Freiburg).

Quellennachweise:

Apache Software Foundation (o.J.): Apache License, Version 2.0. Online verfügbar unter: <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> [Zugriff: 28.05.2025].

Creative Commons (o.J.): Share your work - CC Licenses. Online verfügbar unter: <https://creativecommons.org/share-your-work/ccllicenses/> [Zugriff: 28.05.2025].

Free Software Foundation (o. J.): Licenses - GNU Project - Free Software Foundation. Online verfügbar unter: <https://www.gnu.org/licenses/> [Zugriff: 28.05.2025].

Kreutzer, Till / Lahmann, Henning (2021): Rechtsfragen bei Open Science. Ein Leitfaden. Hamburg: Hamburg University Press.

Lauber-Rönsberg, Anne (2021): Rechtliche Aspekte des Forschungsdatenmanagements. In: Putnings, et al (Hrsg.): Praxishandbuch Forschungsdatenmanagement. (S. 98 - 114).

Open Data Commons (o. J.): Open Data Commons - Legal tools for open data. Online verfügbar unter: <https://opendatacommons.org/> [Zugriff: 28.05.2025].

Open Source Initiative (o. J.): The MIT License. Online verfügbar unter: <https://opensource.org/license/mit> [Zugriff: 28.05.2025].

forschungsdaten.info (o. J.): Forschungsdaten und Forschungsdatenmanagement. Online verfügbar unter: <https://forschungsdaten.info/> [Zugriff: 30.05.2025].

	<p>Diese Handreichung steht unter der Creative Commons Namensnennung-Share Alike 4.0 International Lizenz (CC BY-SA 4.0). Weitere Informationen: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de.</p>
---	---

Lilian Zappone, Hochschule Reutlingen/Natalie Katzenstein, Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl / Gerrit Schultz, Philip Robbert, Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Maucher Jenkins, Freiburg